

EMBARAZO Y COVID-19

Pruebas & Vacunas

¿PUEDO REALIZARME LA PRUEBA DE COVID-19 SI ESTOY EMBARAZADA?

Sí. Los resultados de una prueba de COVID-19 pueden ayudar a las personas embarazadas y a sus médicos a tomar decisiones informadas sobre la atención continua de su salud. Las pruebas también pueden ayudar a limitar la propagación del COVID-19 a otras personas en caso de un resultado positivo. Las pruebas de COVID-19 son seguras y gratuitas para cualquier persona en los EE. UU.

La vacunación contra el COVID-19 es la mejor manera de reducir los riesgos de infección por COVID-19 para las personas embarazadas o que han estado embarazadas recientemente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Estos son algunos datos sobre las pruebas de COVID-19 y vacunación contra el mismo durante el embarazo.

CÓMO PROTEGERSE CONTRA EL COVID-19 SI ESTÁ EMBARAZADA

Las personas embarazadas deben tomar las mismas precauciones que las personas no embarazadas. Además de vacunarse, las personas embarazadas deben continuar con la práctica del distanciamiento social, el uso una mascarilla y el lavado de manos con frecuencia. Los síntomas frecuentes de la infección por COVID-19 incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y pérdida del olfato y del gusto. Llame a su centro de salud local si tiene alguno de estos síntomas. Siga las directivas de los proveedores de atención médica y las instrucciones respecto de las pruebas.

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 DURANTE EL EMBARAZO?

Sí. Los CDC recomiendan las vacunas contra el COVID-19 para todas las personas elegibles a partir de los 5 años. Esto incluye a mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o que planean quedar embarazadas. Todas las vacunas actuales contra el COVID-19 se pueden administrar a personas embarazadas. Las personas embarazadas pueden recibir la vacuna en cualquier trimestre. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 contiene el virus vivo que causa el COVID-19, por lo cual, una vacuna contra el COVID-19 no puede enfermar a nadie con COVID-19, incluidas las personas embarazadas o sus bebés. Además, no hay evidencia de que las vacunas contra el COVID-19 causen problemas de fertilidad.

¿POR QUÉ DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?

- Recibir una vacuna contra el COVID-19 puede protegerla de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
- Las personas embarazadas con un resultado positivo en una prueba de COVID-19 durante el embarazo tienen un mayor riesgo de enfermedad grave en comparación con las personas no embarazadas. También tienen un mayor riesgo de complicaciones en el embarazo.
- Las personas embarazadas con **enfermedades de salud** como obesidad, hipertensión o diabetes pueden tener **un mayor riesgo** de complicaciones del COVID-19.
- Las vacunas contra el COVID-19 no tienen el virus vivo que puede infectar o enfermar a alguien con COVID-19, ni siquiera en las personas embarazadas ni en sus bebés.
- La evidencia creciente muestra que la vacuna puede **generar anticuerpos** que podrían proteger al feto o al bebé, tanto durante el embarazo como en el período de lactancia.
- Los ensayos clínicos sobre vacunas contra el COVID-19 han pasado por los mismos **altos estándares** y requisitos que otras vacunas. La investigación con ARNm lleva muchos años en marcha, así es como las vacunas pudieron desarrollarse con rapidez. Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron con el uso de los mismos estándares de seguridad requeridos para todas las vacunas. Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) continúan proporcionando información de seguridad actualizada al público.

Si tiene más preguntas sobre las vacunas o pruebas de COVID-19, hable con su médico o proveedor de cuidado de la salud sobre cualquier posible riesgo o inquietud.

Para obtener más información, visite "Vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo y el periodo de lactancia" en el sitio web de los CDC. <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html>

